

BIOINFORMATIK DASTURLAR VA ULARNING BIOLOGIYA SOHALARIDA QO'LLANILISHI

¹Abdulazizova G'uncha, ²Fayzullayeva Charos, ³Tursunxo'jayeva Malohat,
⁴Alimardonova Nigina

^{1,2,3,4}Denov Tadbirkorlik va Pedagogika instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti biologiya
yo'nalishi 11-B guruh talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11210994>

Annotatsiya. Bioinformatika dasturlari va xizmatlari bioinformatika texnikasi va texnologiyalaridan foydalangan holda biologik ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish uchun mo'ljallangan maxsus vositalar va manbalardir. Ular tadqiqotchilarga genetik ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish, shuningdek, turli hisoblash va statistik tahlillarni o'tkazish imkonini beradi. Ushbu dasturlar biologiyaning bir qancha sohalari faoliyatida ham muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: bioinformatik dastur, NCBI, BLAST, DDBJ, EMBL, STRING, Clustal Omega.

Аннотация. Программы и услуги биоинформатики-это специализированные инструменты и ресурсы, предназначенные для анализа и интерпретации биологических данных с использованием методов и технологий биоинформатики. Они позволяют исследователям обрабатывать, анализировать генетические данные, а также выполнять различные вычислительные и статистические анализы. Эти программы также играют важную роль в работе нескольких областей биологии.

Ключевые слова: биоинформатическая программа, NCBI, BLAST, ddbj, EMBL, string, clustal Omega.

Annotation. Bioinformatics applications and services are specialized tools and resources designed to analyze and interpret biological data using bioinformatics mtechnics and technologies. They allow researchers to process, analyze genetic data, as well as perform various computational and statistical analyses. These programs also play an important role in the activities of several areas of biology.

Keywords: bioinformatic programm, NCBI, BLAST, DDBJ, EMBL, STRING, Clustal Omega.

Bioinformatik dasturlar va xizmatlar biologiya va tibbiyot sohasidagi zamonaviy tadqiqotlarda muhim rol o'ynaydi. Ular olimlarga genomlar, proteomalar, metabolomalar va boshqalar kabi katta hajmdagi biologik ma'lumotlarni tahlil qilish va talqin qilish imkonini beradi.

Bioinformatikaning asosiy vazifalaridan biri organizmlarning DNK va RNK tarkibidagi genetik ma'lumotlarni tahlil qilishdir. Bioinformatik dasturlar va xizmatlar tadqiqotchilarga genlar ketma-ketligini moslashtirish, oqsil funktsiyalarini bashorat qilish, genetik variantlarni izlash, gen ekspressiyasini tahlil qilish va boshqalarga imkon beradi.

Bioinformatik dasturlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

- Ketma-ketlikni tekislash: taqqoslash va tahlil qilish uchun genetik yoki oqsil ketma-ketligini tenglashtiradigan dasturlar.
- Genlar va oqsillarni qidirish: genomlarda genlar va oqsillarni qidiradigan va ularning funktsiyalarini bashorat qiladigan dasturlar.
- Protein tuzilishini bashorat qilish: oqsillarning aminokislotalar ketma-ketligi asosida 3D tuzilishini bashorat qiluvchi dasturlar.

- Gen ekspressiyasini tahlil qilish: turli xil sharoitlarda va to'qima turlarida gen ekspresion darajasini tahlil qiluvchi dasturlar.

- Filogenetik tahlil: organizmlar o'rtasidagi evolyutsion munosabatlarni o'rganish uchun filogenetik daraxtlarni quradigan dasturlar.

Mashhur bioinformatik dasturlar va xizmatlarga misollar orasida NCBI, BLAST, Clustal Omega, ExpASy, STRING, DDBJ, EMBL va boshqalar mavjud.

Bioinformatik dasturlar va xizmatlar jadvali

Turi	Tavsif	Misollar	Afzalliklari	Cheklovlar
Ketma-ketlikni tekislash	DNK, RNK yoki oqsil ketma-ketligini taqqoslash va tahlil qilish uchun ishlatiladigan dasturlar va xizmatlar	BLAST, ClustalW, MAFFT	Katta hajmdagi ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, yuqori darajadagi aniqlik	Katta hisoblash resurslarini talab qiladi, funkcionallik bilan cheklanishi mumkin
Protein tuzilishini bashorat qilish	Oqsillarning 3D tuzilishini bashorat qilish uchun ishlatiladigan dasturlar va xizmatlar	Phyre2, I-TASSER, Rosetta	Protein funktsiyasini tushunishga yordam beradi, dori dizayni uchun ishlatilishi mumkin	Bashorat qilishning aniqligi cheklangan bo'lishi mumkin, ayniqsa murakkab tuzilmalar uchun
Genomik ma'lumotlarni tahlil qilish	Genomik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan dasturlar va xizmatlar, shu jumladan ketma-ketlik, genlarni izohlash va variantlarni qidirish	NCBI Genome Database, Ensembl, GATK	Genetik o'zgarishlarni tekshirishga, genlarni va ularning funktsiyalarini aniqlashga imkon beradi	Yuqori ishlov berish quvvati va ixtisoslashtirilgan bilimlarni talab qiladi
Metagenomik ma'lumotlarni tahlil qilish	Mikrobiomalar va metagenomik ma'lumotlarni tahlil qilish uchun ishlatiladigan	QIIME, MG-RAST, MetaPhlan	Namunalardagi mikroorganizmlarning xilma-xilligini tekshirishga, funktsional genlarni	Yuqori ishlov berish quvvati va ixtisoslashtirilgan bilimlarni talab qiladi

Turi	Tavsif	Misollar	Afzalliklari	Cheklovlar
	dasturlar va xizmatlar		aniqlashga imkon beradi	

Ushbu dasturlarning ishlash mexanizmini BLAST dasturi orqali ko'rib chiqamiz.

BLAST (**B**asic **L**ocal **A**lignment **S**earch **T**ool – asosiy lokal tekislanishni izlash vositasi) bu kompyuter dasturlaridan biri bo'lib, u oqsil yoki nuklein kislotalar gomologlarini mavjud bazadan izlab topishga xizmat qiladi. BLAST dasturini 1990-yilda AQSHlik bir guruh tadqiqotchilar ishlab chiqqanlar.

BLAST dasturiga kirish uchun kompyuterda internetni yoqib AQSHning Biotexnologik ma'lumotlar milliy markazi (NCBI) [saytiga](#) kiramiz. U yerdan BLAST bo'limini tanlaymiz.

Nukleotidlar ketma-ketligini tekshirish uchun chap tomonda turgan **Nucleotide BLAST** tugmasini bosamiz. Biz nukleotidlar ketma-ketligini tekshirmoqchi bo'lganimiz uchun chap tomonda turgan **Nucleotide BLAST** tugmasini bosamiz. Kompyuter ekranida quyidagi oyna ochiladi.

The image shows the BLAST Standard Nucleotide BLAST web interface. It includes a search bar for the query sequence, options to upload a file or enter accession numbers, and a 'Job Title' field. The 'Choose Search Set' section has radio buttons for 'Human genomic + transcript', 'Mouse genomic + transcript', and 'Others (nr etc.)'. The 'Program Selection' section has radio buttons for 'Highly similar sequences (megablast)', 'More dissimilar sequences (discontiguous megablast)', and 'Somewhat similar sequences (blastn)'. A 'BLAST' button is highlighted with a red box at the bottom left. Red arrows point to the query input field, the 'Others (nr etc.)' radio button, and the 'BLAST' button.

Aniqlanayotgan nukleotidlar qakorini yuqoridagi ko'rsatkichda ko'rsatilgan joyga ko'chirib o'tkaziladi. Shundan so'ng ikkinchi ko'rsatkich ko'rsatayotgan joy belgilanganligi tekshiriladi. Bu nuqta yuklagan nukleotidlarni qaysi ma'lumotlar bazasi bilan solishtirish kerakligini aniqlashtirish uchun kerak. Misol uchun: **Human genomic + transcript** – odam genomi va **Mouse genomic + transcript** – sichqon genomi ma'lumotlar bazasi ko'rsatilmoqda deylik. Shundan keyin *Others* – boshqalar degan bo'limini tanlanadi. Oxirgi ko'rsatkich *Highly similar sequences* – 'juda ham o'xshash ketma-ketlik' degan tugma tanlanadi. Bu bizga biz tekshirayotgan nukleotidlar ketma-ketligiga eng yaqin natijani ko'rsatib berishi uchun kerak. Shulardan keyin pastda chap tomonda turgan BLAST tugmasini bir marotaba bosiladi. Dastur NCBI ma'lumotlar bazasidagi barcha nukleotidlar ketma-ketligi bilan kiritilgan namunani solishtirib, unga o'xshash bo'lgan natijalarni ko'rsatib beradi.

Oynaning yuqori qismida BLAST amalga oshirilgan operatsiya haqida qisqacha ma'lumot va kiritilgan nukleotidlar solishtirilishidan qo'lga kiritilgan dastlabki 100 ta eng o'xshash natijalarning diagramma holatidagi tasviri ko'rsatiladi. Agar tekshirilayotgan nukleotidlar ketma-ketligidagi 200 tadan ortiq nukleotidlar o'zaro o'xshash chiqsa natijalar qizil rangda tasvirlanadi. Oynaning pastrog'iga tushsak, natijalarning barcha ko'rsargichlarini ko'rishimiz mumkin bo'ladi.

Ya'ni ushbu dasturda biz noma'lum organizmning nukleotidlar ketma-ketligi asosida organizmning qaysi turga mansubligini 98-99% aniqlikda yoritib berishimiz mumkin.

Xulosa

Ushbu tizisda biz bioinformatika sohasidagi asosiy tushunchalar va ta'riflarni ko'rib chiqdik, shuningdek BLASTdasturini ishlatish mexanizmlari bilan qisqacha tanishdik. Bioinformatika genomlar va proteomalarni o'rganishda muhim rol o'ynaydi va BLAST algoritmlari bu sohadagi asosiy vositalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Ro'ziboyeva X.S, Radjabova G.G', Atamuratova N.R Bioinformatika fanidan o'quv uslubiy majmua 2019-yil.
2. Байэр Ф.Л, Гооз.Г Информфтика. Вводний курс. В 2 ч. М. Мир, 1990. Godaro. Michael P.
3. Handbook of Molecular Microbial Ecology (F.J de Bruijn, Ed.), Wiley-Blackwell, 2011.
4. <https://yomi.uz/ilmiy-maqolalar-3/>
5. www.hujayra.uz

6. www.blast.nih.gov
7. www.ncbi.gov.org
8. <https://education.yandex.ru>